

Van de redactie

In de aflevering van januari 1978 berichtten wij, dat de heer Mr. H. M. N. Schonis, oud-inspecteur der vennootschapsbelasting en wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Fiscaal Instituut van de Katholieke Hogeschool te Tilburg, bereid was gevonden op te treden als rubriekredacteur belastingen van ons maandblad.

In mei 1979 publiceerden wij een boekbespreking van zijn hand aangaande de WIR.

De heer Schonis verzocht ons thans om van zijn functie ontheven te worden in verband met zijn drukke werkzaamheden in het Gerechtshof te Den Bosch. Uiteraard hebben wij deze wens geëerbiedigd.

Wij zeggen hem gaarne dank voor zijn aandacht aan ons maandblad geschonken.

Wij prijzen ons gelukkig de heer Mr. F. C. de Hosson bereid te hebben gevonden zijn plaats in de rubriekredactie in te nemen.

De heer De Hosson deed in 1974 doctoraal examen fiscaal recht te Leiden, was daarna wetenschappelijk medewerker vakgroep Belastingrechtelijke Vakken, eveneens te Leiden. In 1977 en 1978 gasthoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Florida. Vanaf 1979 werkzaam als belastingadviseur, vennoot van Kammer Luhrman+Co en van Deloitte Haskins & Sells Tax Department. Zijn bijzondere belangstellingsgebieden zijn gelegen in het internationaal belastingrecht alsmede in de heffingen van vennootschappen en aandeelhouders. Publiceerde diverse artikelen en werkte mede aan het opzetten van cursussen Belastingrecht.

Wij heten hierbij de heer De Hosson van harte welkom.